

ЛЕЙШМАНИОЗНИ ИНСОНИЯТ ОРАСИДА УЧРАШИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Расулов С.К.

**Самарканд Давлат тиббиёт университети хузуридаги Л.М.Исаев номидаги
микробиология вирусология юкумли ва паразитар касалликлар илмий тадқиқот
институтини.**

Бурханова Д.С.

Самарканд Давлат тиббиёт университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203137>

Ишнинг мақсади: Лейшманиозлар – одам ва ҳайвонлар орасида учрайдиган бир гуруҳ протозой трансмиссив касаллиги бўлиб, асосан ички аъзоларни (висцерал лейшманиозда) ёки тери ва шиллиқ пардани (тери лейшманиозида) зарарлайди. Касаллик одамга *Phelebotomus* турига мансуб лейшманиоз билан зарарланган москитнинг чақиши оқибатида юқади. Ўз навбатида москит инфекцияни касалланган одамни, ит, ёввойи ҳайвонлар (чиябўри, тулки)ни, ҳар хил кемирувчилар (катта қум сичқони, қизил думли қум сичқони, тишли каламуш ва ингичка панжали юмронқозиқ ва бошқалар)ни чақиши натижасида зарарланади. Зарарланиш мавсуми – ёз, касалланиш мавсуми эса – шу йилнинг кузи ёки келаси йилнинг баҳорига тўғри келади.

Материал ва методлар. Касаллик асосан кичкина ёшдаги болаларни зарарлайди, лекин катта ёшдагилар ҳам касалланадилар. Висцерал лейшманиоз инкубацион (яширин) даври 3 ҳафтадан 3 йилгача кўпинча бир неча ойлар давом этиши мумкин.

Тадқиқот муҳокамаси. Касаллик аста-секин бошланади, унинг биринчи белгиларини сезмай ҳам қолиш мумкин. Умумий ҳолсизлик кучаяди, тўлқинсимон (кўпинча бир кун давомида икки каррали тана ҳароратининг кўтарилиши) иситма аралаш безгак пайдо бўлади. Камқонлик ҳисобига терининг ранги оқаради, баъзида геморрагик тошма пайдо бўлиши кузатилади. Оғиз бўшлиғида ярали некротик ўзгаришлар пайдо бўлиши мумкин. Беморнинг умумий ҳолати кескин ёмонлашади, улар ориқлашади, камқонлик ва лейкопения кучаяди, жигар (киндик чизиғигача) ва талоқнинг (кичкина тоз бўшлиғигача) катталаниши кузатилади. Беморларнинг деярли 10 фоизида жигар циррози ва порталли гипертензия кузатилади. Касалликнинг сўнгги босқичларида буйрак безининг зарарлангани ҳисобига шишлар пайдо бўлади, кескин ориқлаб кетиш – кахексия ривожланади. Тери лейшманиози – терининг полиморф касаллигининг яширин даври бир ҳафтадан бир неча ойгача бўлиши мумкин. Касаллик ҳар хил кўринишда бўлади. Яъни: тери қопламида яллиғланган ёки ярасиз якка-якка ёки кўп тугунчали зарарланган жойлари бўлиши мумкин. Тери лейшманиоз касаллигига энг хос бўлган белгиси – бу узоқ битмайдиган яраларнинг мавжудлиги. Тери лейшманиози антропоноз ва зооноз тури кўринишида кечади. Ўзбекистонда зооноз тери лейшманиози учраб туради (синонимлар: қишлоқ тури, пендин яраси, ўткир некрозли тери лейшманиози, Боровский касаллиги) ва у калта яширин даврига эга (3 ҳафтагача), чақилган жойдаги дўнг тезлик билан катталашади, яллиғланади ва шу жойда атрофи шишган кенг инфилтратли яра пайдо бўлади. Яра диаметри 5 см.гача етиши мумкин. Кейинчалик яранинг ўрни битади. Касаллик бошланганидан 4-5 ойдан сўнг

«мухрланган» тиртиқ пайдо бўлади. Кўпинча лейшманиомалар юз, кўл ва оёқнинг очиқ жойларида жойлашади, кам учрайдиган ҳолатларда баданда ҳам бўлиши мумкин.

Хулоса.Қуйидаги чора-тадбирларни ўтказиш лозим– лейшманиоз билан зарарланган беморларни эрта аниқлаш ва даволаш.– дезинфекция ўтказиш – ойна ва эшикларга сетка тутиш мақсадга мувофиқдир;

хонадонларга москитларга қарши ишлов бериш– қишлоқ аҳоли пунктлари ва дала ишлари ўтказиладиган участкаларига яқин жойлардаги ёввойи кемирувчиларни йўқ қилиш– москитларнинг кўпайиш жойларидан учиб чиқаётган сонини камайтириш мақсадида аҳоли пунктларида доимий равишда санитария тозаликни ушлаб туриш, уй ва молхонадан чиқадиган чиқиндиларни зич ёпиладиган қопқоқли яшикларда ушлаш ҳамда йиғилишига қараб мунтазам равишда алоҳида ажратилган махсус майдонга чиқариб, уларни у ерда ёқиш ёки зарарсизлантириш зарур– доимий равишда уйларнинг ертўлалари, сабзавот сақланадиган бинолар, молхона ва уй паррандалари турадиган биноларнинг озодалигини назоратда килиш.

Шаҳар ва бошқа аҳоли пунктларида дайди итларни йўқ қилиш. Хизмат ва хонадон итлари доимо ветеринария назорати остида бўлиши– қисқа вақтга тропик жойларга борадиганларга кимёвий профилактика сифатида хлоридин ёки тиндурун препаратларидан ҳафтада бир маротаба ёшига қараб фойдаланиш керак булади.

References:

1. Nurova, Z., Musurmonova, A., Noxidirova, Z., Xo'janazarova, S., & Normatova, S. (2023). ODAM KASALLIKLARIGA QARSHI ZARDOB ISHLAB CHIQRISHNING IMMUNOLOGIK KO'RSATKICHLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 3), 93-95.
2. Чемич, Н. Д., Ильина, Н. И., Захлебаева, В. В., & Шолохова, С. Е. (2013). Лейшманиоз: современные аспекты. *Клиническая инфектология и паразитология*, (2), 105-113.
3. Беляева, Н. М., Трякина, И. П., Синикин, В. А., Карань, Л. С., Муравьев, О. Б., & Никитина, Г. Ю. (2017). Современные аспекты лейшманиоза. *Медицинский алфавит*, 2(18), 24-31.
4. Морозова, Л. Ф., & Тумольская, Н. И. (2014). Завозной лейшманиоз: дифференциальная диагностика и лечение. *Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение*, (1 (6)), 47-51.
5. qizi Aminova, M. N., & Xalilov, D. B. (2023). O 'ZBEKSTONNING JANUBIY VILOYATLARIDA KENG TARQALGAN LESHMANIOZ KASALLIGINING UCHRASH TURLARI, TARQALISHI, PROFILAKTIKASI VA UNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(3), 332-336.
6. Шарипов, Р. Х., Расулова, Н. А., & Бурханова, Д. С. (2022). ЛЕЧЕНИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ. *ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, (SI-3).
7. Sadridinovna, B. D., Erkinovna, K. Z., & Bahodirovna, X. M. (2023). ACUTE MYOCARDITIS LINKED TO THE ADMINISTRATION OF THE COVID 19 VACCINE. *Journal of new century innovations*, 31(2), 91-94.
8. Абдиева, Г. А., Адамів, С. С., Айдарова, З. Ш., Алмашій, І. І., Амирсайдова, Ш. М., Андрела, С. В., ... & Бекболатова, К. М. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ/СВЕДЕНІЯ ОБ АВТОРАХ. *Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації*, 588.

9. Sadriddinovna, B. D. (2023). THYMOMEGALY AND THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN IN THE FIRST YEAR OF LIFE. *Open Access Repository*, 10(10), 26-28.
10. Sadridinovna, B. D., Erkinovna, K. Z., & Bahodirovna, X. M. (2023). ACUTE MYOCARDITIS LINKED TO THE ADMINISTRATION OF THE COVID 19 VACCINE. *Journal of new century innovations*, 31(2), 91-94.

INNOVATIVE
ACADEMY